

IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ LA BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ „MIHAI EMINESCU” DIN REZINA

Cristina ONCEA
Biblioteca Publică Raională
„Mihai Eminescu”, Rezina

Rezumat: Articolul supune analizei serviciile de bibliotecă, proiectele, activitățile care sunt parte a agendei Bibliotecii Publice Raionale „Mihai Eminescu” din Rezina. Acestea urmăresc scopul de a contribui la promovarea și implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Cuvinte-cheie: Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” din Rezina, Obiective de Dezvoltare Durabilă, servicii de bibliotecă.

Abstract: This article reflects the library services, projects, activities, making part of the agenda of the "Mihai Eminescu" District Public Library, Rezina. They all aim to contribute to the promotion and implementation of the Sustainable Development Goals.

Keywords: „Mihai Eminescu” District Public Library, Rezina; Sustainable Development Goals; library services.

Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” din Rezina (în continuare BPR „Mihai Eminescu”) este o instituție info-documentară care servește comunitatea rezineană. Instituția oferă acces la o varietate largă de resurse informaționale și servicii destinate promovării lecturii, educației și implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), care au fost adoptate de Organizația Națiunilor Unite în anul 2015 și reprezintă un set de 17 obiective globale interconectate vizând eradicarea sărăciei, protejarea planetei și asigurarea prosperității pentru toți până în anul 2030 [4]. Importanța lor este crucială pentru viitorul omenirii și al planetei noastre. Biblioteca integrează aceste obiective în activitățile sale prin diverse programe educaționale și sociale, servicii de bibliotecă etc.

Unul dintre cele mai importante ODD-uri susținute de BPR „Mihai Eminescu” este ODD 4 – *Asigurarea unei educații de calitate* –, promovat prin organizarea cursurilor de alfabetizare digitală pentru adulți și a atelierelor pentru copii, care contribu-

ie la creșterea accesului la informație și cunoștințe. Clubul de robotică „JUST DO IT” este un exemplu de succes în promovarea educației STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică). În cadrul acestui serviciu, tinerii rezineni pasionați de tehnologie au ocazia să învețe conceptele de bază ale roboticii: de la asamblarea componentelor la programarea roboților, să rezolve probleme reale prin utilizarea creativă a tehnologiei, lucrul în echipă și prin inovație, esențiale pentru succesul în domeniile tehnice. Produsele realizate de membrii clubului sunt prezentate în cadrul competițiilor locale, naționale și internaționale, contribuind la dezvoltarea încrederii în sine și a spiritului competitiv. Prin acest club sunt promovate și sunt dezvoltate, în colaborare cu organizațiile locale, instituțiile educaționale și partenerii din sectorul tehnologic, parteneriate pentru atingerea obiectivelor (ODD 17), care asigură resursele necesare și promovează educația STEM în comunitate.

Clubul *Code Kids* este un alt serviciu de

bibliotecă care dezvoltă competențele de codare și logică ale copiilor rezineni prin activități interactive și jocuri educative. Această inițiativă este parte a unui program național și internațional, ce promovează alfabetizarea digitală în rândul copiilor din mediile rurale și urbane [2]. Participanții învață limbaje de programare simple, cum ar fi Scratch sau Python, și creează aplicații interactive sau jocuri educative. Clubul stimulează creativitatea, dar și gândirea algoritmică, încurajând copiii să devină inovatori în lumea digitală.

ODD 17 - *Parteneriate pentru atingerea obiectivelor* - este promovat și prin următoarele programele internaționale și parteneriatele pe care le dezvoltă BPR „Mihai Eminescu”: Proiectul internațional: „Cartea între cele două maluri ale Prutului: România - Republica Moldova” („Elmer, elefantul multicolor”) - o inițiativă culturală ce aduce împreună copii din ambele țări pentru activități educative; Proiectul educațional internațional: „Start lectura. Prietenii bibliotecii online” (în colaborare cu colegii din Pitești, județul Argeș) - un parteneriat frumos pentru promovarea lecturii și partajarea de resurse educaționale; Proiectul bilateral (România - Republica Moldova „Citim împreună fără frontiere: o oră de povești pentru umanitate” - campanie de solidaritate prin povești și lecturi publice.

Realizarea ODD 4 - *Asigurarea unei educații de calitate* - ține și de alte servicii și inițiative de bibliotecă, cum ar fi:

- Proiectul „Cărți pentru Biblioteca Penitenciarului nr. 17 din Rezina” promovează accesul la educație și cultură pentru deținuți, încurajându-i să descopere lectura ca mijloc de dezvoltare personală și reintegrare socială. Bibliotecarii selectează cărți relevante, de la literatură clasică la ghiduri practice, pentru a răspunde nevoilor diverse ale deținuților, activitatea ajutând la reducerea stresului, îmbunătățirea abilităților cognitive și încurajarea introspecției.
- Programul „Educație financiară pentru copiii rezineni” îi ajută pe copii să înțeleagă noțiuni de bază despre bani, economii și planificare financiară.
- Programul „Tabăra de vară de lectură și agreement” este dedicat copiilor, care combină lectura cu activități recreative,

precum jocuri, drumeții și ateliere de creație. Copiii sunt încurajați să citească și să-și dezvolte imaginația prin concursuri de povestit și activități creative. Tabăra oferă un mediu relaxant, unde aceștia pot învăța și socializa.

- Serviciul „Jucărioteca și BiblioDădaca” asigură un spațiu sigur și educativ pentru copii, unde ei învață prin joacă, iar părinții primesc sprijin educațional în procesul de formare a celor mici.
- Proiectul inovator „Cinematica virtuală” de pe lângă BPR „Mihai Eminescu” din Rezina combină educația, cultura și divertismentul, oferind acces la proiecții de filme și documentare prin intermediul mijloacelor digitale. El se adresează tuturor categoriilor de vârstă, având scopuri educative și de dezvoltare personală.

Instituția sprijină ODD 10 - *Reducerea inegalităților*, ODD 1 - *Fără sărăcie*, ODD 2 - *Zero foamă* prin oferirea de acces gratuit la resurse educaționale și informaționale pentru toți membrii comunității, indiferent de vârstă, gen sau statut economic, desfășurând proiecte dedicate persoanelor din medii defavorizate. „Garderoba socială” de pe lângă BPR „Mihai Eminescu” este un proiect cu un puternic impact social, menit să sprijine persoanele vulnerabile din comunitatea rezineană prin oferirea de haine, produse alimentare, rechizite școlare, încălțăminte, veselă, jucării și alte articole esențiale. Acest serviciu funcționează pe baza donațiilor primite de la membrii comunității și de la diverse organizații partenere. Biblioteca organizează campanii periodice pentru strângerea de articole vestimentare și alte bunuri necesare, cum ar fi lenjerii de pat, accesorii și jucării. Oricine poate dona, cu condiția ca produsele să fie curate și în stare bună de utilizare. Echipa bibliotecii cu ajutorul voluntarilor sortează donațiile și le organizează în funcție de tip, mărime și destinație (pentru copii, adulți, bătrâni, refugiați etc.). „Garderoba socială” este accesibilă persoanelor aflate în nevoie, cum ar fi familiile cu venituri reduse, refugiații, bătrânii singuri, persoanele fără adăpost sau victimele unor situații de urgență (incendii, inundații). Distribuirea se face într-un mod respectuos și discret, pentru a proteja demnitatea beneficiarilor. Impactul proiectului este imens: reducerea inegalităților sociale, promovarea

solidarității comunitare, reducerea risipei etc. Această inițiativă este nu doar despre haine, ci și despre crearea unui mediu empatic și solidar, în care fiecare membru al comunității are șansa de a primi sprijin.

Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” din Rezina contribuie activ la promovarea ODD-urilor 13, 14 și 15 prin inițiative educative, proiecte comunitare și activități de sensibilizare. Aceste eforturi vizează protejarea mediului, combaterea schimbărilor climatice și conservarea resurselor naturale, având un impact semnificativ asupra comunității rezinene.

În ce privește ODD 13 - *Combaterea schimbărilor climatice*, instituția promovează conștientizarea efectelor schimbărilor climatice și susține adoptarea unor soluții sustenabile prin următoarele activități: campanii de informare și educație ecologică; ateliere și conferințe pe teme precum energia verde, reducerea emisiilor de carbon și adoptarea unui stil de viață prietenos cu mediul; proiectii de documentare despre schimbările climatice, urmate de discuții și soluții locale; activități organizate împreună cu școlile și ONG-urile locale; campanii de colectare și reciclare a deșeurilor, inclusiv a cărților sau a materialelor vechi din bibliotecă; proiecte de educație climatică: sesiuni educative pentru copii și tineri, folosind jocuri interactive (*Keep Cool*) și materiale digitale, care explică impactul schimbărilor climatice; parteneriate cu diferite organizații pentru acces la resurse educative despre mediu.

Cu referință la ODD 14 - *Viața sub apă*, BPR „Mihai Eminescu”, fiind situată în apropierea râului Nistru, are un rol important în educarea comunității despre protejarea ecosistemelor acvatice: conștientizarea importanței apelor curate, organizarea de ateliere despre poluarea apelor și impactul plasticului asupra vieții marine, promova-

rea consumului responsabil al resurselor acvatice și prevenirea deversării deșeurilor în apele locale, participarea la campanii de curățare a malurilor râului Nistru, cu implicarea elevilor, voluntarilor și locuitorilor, crearea unei secțiuni speciale în bibliotecă cu resurse despre biodiversitatea acvatică și metode de protejare a acesteia etc.

Pentru sprijinirea ODD 15 - *Viața terestră*, biblioteca susține conservarea biodiversității și educă publicul despre protejarea resurselor naturale prin diverse inițiative: organizarea de expoziții și ateliere despre flora și fauna din Rezina și împrejurimi, cu scopul de a spori respectul față de natură; distribuirea de materiale educative despre impactul defrișărilor, utilizarea responsabilă a resurselor forestiere și metodele de protejare a habitatelor naturale; promovarea literaturii care subliniază importanța armoniei dintre om și natură. Prin toate aceste activități este susținută adoptarea unei mentalități ecologice și se contribuie la formarea unei comunități rezinene responsabile față de mediu. Acțiunile inspiră atât copiii, cât și adulții să participe activ la protejarea mediului, construind un viitor mai sustenabil.

Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” din Rezina reprezintă un model de succes în ceea ce privește rolul important al unei instituții culturale la dezvoltarea comunității. Printr-o gamă variată de programe educative (în articol fiind menționată doar o parte din serviciile, programele pe care le desfășoară), activități sociale și inițiative internaționale, biblioteca susține obiectivele de dezvoltare durabilă, promovează incluziunea socială și sprijină educația pentru toate categoriile de vârstă [1]. Prin activitatea sa, ea demonstrează că poate fi un catalizator pentru schimbare, contribuind direct la dezvoltarea durabilă a raionului Rezina.

Referințe bibliografice:

1. BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ „MIHAI EMINESCU”. Raport analitic anual. Rezina, 2024. 96 p. Disponibil: <https://bprmihaieminescu.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/04/raport-analitic-bprmihaieminescu-2024.pdf> [accesat 2025-04-15].
2. *Code Kids*. Site web. Disponibil: <http://www.codekids.ro/despre-codekids/> [accesat 2025-04-15].
3. *Libraries and the Sustainable Development Goals: a storytelling manual*. Disponibil: <https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual.pdf> [accesat 2025-04-15].
4. United Nation. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Disponibil: <https://sdgs.un.org/2030agenda> [accesat 2025-04-17].